

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА ПО УСКОРЕННОМУ ПРЕОДОЛЕНИЮ ОТСТАЛОСТИ И БЕДНОСТИ

У.Х. Нигмаджанов

Д.э.н., профессор кафедры «Экономика» Национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516375>

Аннотация. В статье дана краткая история перемен во внешней и внутренней социально-экономической политике государства и формирование Нового Узбекистана. Раскрыты на основе ежегодных государственных программ по приоритетным направлениям в соответствии со Стратегией действий в истекшие 2017-2021 годы обновляемой страны их содержание и меры по их реализации.

Ключевые слова: обновляемый Узбекистан, человеческий капитал, инвестиции, образования, здравоохранение, наука, предпринимательство.

Abstract. The article provides a brief history of changes in the foreign and domestic socio-economic policy of the state and the formation of the New Uzbekistan. The content and measures for their implementation are disclosed on the basis of annual state programs in priority areas in accordance with the Strategy of Actions in the past 2017-2021 of the renewed country.

Keywords: renewed Uzbekistan, human capital, investments, education, health care, science, entrepreneurship.

Annotatsiya. Maqolada davlatning tashqi va ichki ijtimoiy-iqtisodiy siyosatidagi o'zgarishlar va Yangi O'zbekistonning shakllanishi haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Yangilangan mamlakatning o'tgan 2017-2021 yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasiga muvofiq ustuvor yo'nalishlar bo'yicha yillik davlat dasturlari asosida ularning mazmuni va ularni amalga oshirish chora-tadbirlari ochib beriladi.

Kalitli so'zlar: yangilangan O'zbekiston, inson kapitali, investitsiyalar, ta'lim, sog'liqni saqlash, fan, tadbirkorlik.

Достигнутые существенные качественные изменения в жизни населения страны в столь короткий исторический период, начиная с сентября 2016г. всецело связано с именем несомненного Феномена – Президента Ш. М. Мирзиёева, за глубокие политические, социально-экономические и демократические кардинальные преобразования во всех сферах деятельности человека и формирования принципиально Нового Узбекистана. Заслужившего уважение многих глав государств стран мира и их народов, в ходе своих интенсивных официальных и рабочих визитов по развитию многоаспектного сотрудничества, а также ведущих политиков, аналитиков и СМИ мирового сообщества по ряду причин.

Лидер страны, обладающий сильной политической волей первым среди стран Центральной Азии ввел в лексикон экономической политики категорию - человеческий капитал и его развития неотделимого от осуществляемых в стране преобразований, как важнейшего инструмента роста производительных сил общества и благосостояния людей.

В разрабатываемых ежегодно государственных программах по реализации

Стратегии действий на 2017-2021г.г в соответствии с присвоенными названиями, в которых особый упор делался на решение наиболее приоритетных проблем, содействующим достижению целевых установок осуществляемых радикальных перемен.

Сложившейся к этому времени - тяжелой социально-экономически 2017 году присвоено название - «Год диалога с народом и интересов человека» которое свидетельствовало о двух принципиально новых приоритетах политики государства:

- на первый план поставлена задача роста доходов и степени удовлетворения других социальных предпочтений населения;

- открытости и прозрачности социально-экономической политики с приобщением жителей к решению и текущих и стратегических проектов развития общества, используя диалог с народом и всенародное обсуждение.

Формой постоянного диалога с населением стали, созданные во всех административно-территориальных районах страны, Народные и -Виртуальные приемные Президента. По результатам анализа обращений крен в социальной политике был сделан на оказание адресной помощи бедным и безработным, взятых на учет в рамках каждой махалли в так называемые “железная”, “молодежная”, “женская” тетради.

Особое внимание обращено на проблему занятости миллионов безработных, путем создания в регионах 14 центров «Ишга Мархамат», 30 центров и 11 краткосрочных курсов обучения специальностям и профессиям на бесплатной и платной основе.

Другим примером развития демократических процессов служит предоставление более 70 тыс. человек, жившим в стране, на протяжении многих лет, с видом на жительство, получили гражданства Узбекистана.

Степень охвата детей дошкольным образованием выросло за прошедшие 5 лет с 27,7% до 67,2%. Во всех школах республики было восстановлено 11-летнее обязательное школьное образование. Тогда же стали увеличиваться количество государственных вузов выросшие за прошедшие 5 лет соответственно с 77 до 141, а вместе с филиалами зарубежных университетов, а также частных институтов превысив двух сотый рубеж, а число студентов достигло 1 млн. В республике восстановлено 11-летнее обязательное школьное образование.

2018г. был провозглашен как: **«Год активного предпринимательства, поддержки инновационных идей и технологий»**. В соответствии с новой Госпрограммой стали приниматься решительные меры по устранению имеющихся бюрократических преград, увеличению числа предпринимателей всех уровней. В целом усилилась всесторонняя государственная поддержка:

-объявлен новый стержневой политический принцип «Не народ служит государству, а государство служит народу»:

- оказание нужной помощи в период реализации принципа «Каждая семья-предприниматель»;

-произошло формально-правовое оформление категории человеческого капитала в качестве главной цели и как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса.

В 2018 г. вышел новый нормативный документ о кардинальном улучшении инвестиционного климата отечественным и иностранным инвесторам, включающий программу мер по его реализации из 24 пунктов. В соответствии с которым был утвержден первый унифицированный Закон, подтвердивший и развивший льготы и преференции

своим и зарубежным инвесторам.

Поэтому Госпрограмме 2019 г дано название **«Год активных инвестиций и социального развития»**. Созданные весьма привлекательные условия, позволили привлечь, в гораздо больших размерах, средства, которые были направлены на социальное развитие: рост человеческого капитала и кадрового потенциал образовательных и медицинских учреждений, включая их исследовательских институтов; строительства жилых домов и формирования совместных предприятий. Не случайно общий объем подобных инвестиций и кредитов в экономику Узбекистана в 2021 году составил 23,1 млрд. долларов США.

2020 год – назван **«Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики»**. В данном году вышли два документа.

- «Концепция развития системы высшего образования до 2030 года, в соответствии с которой начался поэтапный перевод учебного процесса вузов на кредитно-модульную систему.

- Концепция развития науки на этот же период. В ней определены основные направления предстоящей работы, в том числе путем развития системы самоуправления и другие.

Учитывая, что удельный вес молодежи в составе жителей страны составляет около 60% и, что именно они формируют основы будущего третьего Ренессанса, 2021г. назван как: **«Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения»**.

В этом году продолжалась реализация мер по улучшению качества системы образовательного процесса. Во всех регионах созданы Президентские и специализированные школы по математике, физике, химии и биологии, в работу которых широко привлечены специалисты из ведущих стран.

По этим предметам, а также видам спорта олимпийских игр, Госбюджетные расходы на развитие просвещения к 2021 г. достигли 39640 млрд. сум, выросшие относительно 2016 г. в 2,9 раза.

Вошло в практику организация массовых ежегодных конкурсов, олимпиад, соревнований на уровне районов, регионов и республики. Причем, победители, призеры и их наставники и тренеры стали материально поощряться в довольно крупных размерах. Все это начало приносить ощутимые плоды в виде заметного роста числа медалей, завоеванных молодежью на международных конкурсах, олимпиадах и чемпионатах Азии и мира, особенно в области химии, математики, шахмат, бокса. О многом говорят достижения наших паралимпийцев, занявших на Токийской олимпиаде шестое общекомандное место среди 162 стран.

Сформирована, а затем усовершенствована, деятельность Фонда «Эл-юрт умиди», за счет средств которого в 2019-2021 годы обучалось не менее 4000 его стипендиатов. На эти цели только в 2021 году выделено бюджетных средств на 62 млрд. сумов.

Важное значение имело продолжение всестороннего реформирования системы здравоохранения - неперемного элемента накопления запаса человеческого капитала. В 2021 году инвестиции в эту сферу по сравнению с 2016 годом выросли в 3,7 раза. В сельских местностях организованы 793 семейных поликлиник, созданы и организованы 441 отделений скорой помощи.

В результате и благодаря тесному сотрудничеству с ведущими специалистами Южной Кореи, России, Турции и других стран появилась возможность выполнять любые

сложные операции во всех региональных и части районных административных центрах. Закономерно, что растет число больных пациентов из соседних государств на операции и лечение.

Таким образом, опыт обновляемого Узбекистана, вобравший в себя успешный способы и методы перехода Китая, Южной Кореи, Сингапура от отсталой экономики к развитой, свидетельствует о возможности ускорить такой переход другим развивающимся государствам.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси”. Тошкент, 2022 й.
2. Указ республики Узбекистан О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 Ташкент, 2017 г.
3. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 24.12.2017 г.
4. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии инновационного развития на 2019-2021годы» УП-5544 от 21 августа 2018 г.
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 г № УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».